

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахритдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Срождинов Сардориддин Шамситдин угли, Солихов Мирилхом Усманович, Нарзиев Нурали Мухамедович, Жумаев Навруз Шухрат угли, Калаш Двиведи, Маматкулова Наргиза Базарбаевна СВЯЗЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ.....	7
2. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Ergashev Gulom Burievich MODIK TUFAYLI SURUNKALI BEL OG'RIG'I. YECHELMAGAN MUAMMOLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	13
3. Axmediev Maxmud Mansurovich, Tulayev Nodirbek Bekmurodovich, Arziqulov Jahongir Muzaffarovich BO'YIN-KO'KRAK UMURTQALARIDA JOYLASHGAN ORQA MIYA CHURRASI BÓLGAN BOLALARNING HAYOTI SIFATINI BAHOLASH.....	18
4. Haydarov Nodir Kadirovich, Doniyorova Farangisbonu Alisher qizi EFFECTIVENESS OF PSYCHOMOTOR THERAPY FOR CHILDREN WITH AUTISM: RESEARCH RESULTS.....	23
5. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Abdurakhmonova Kutlibika Bakhtiyor kizi COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF DUAL ANTIPLATELET THERAPY VERSUS MONOTHERAPY IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....	26
6. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Qilichev Ibadulla Abdullaevich, Nurjonov Abdulla Baxtiyorovich, Samiyev Asliddin Sayitovich COVIDDAN KEYINGI SURUNKALI CHARHASH SINDROMINI DAVOLASHDA “MIYA UCHUN ENERGIYASI” SHIFOBAXSH O‘TLAR ARALASHMASINI SAMARADORLIGI.....	29
7. Мавлянова Зилола Фархадовна, Дониёров Бахриддин Бахром Угли, Джурабекова Азиза Тохировна ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПОРТОМ.....	33
8. Мирджурев Элбек Миршавкатович, Самиев Аслиддин Саитович, Жиянов Зафаржон Боходирович АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	36
9. Hidoyatova Dilbar Nabievna, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khikmatullaeva Shakhnoza Shukurullaevna, Babasheva Dilfuza Ramziddinovna, Dadamukhamedova Mufida Utkirovna, Tursunova Muzayyam Olimovna SIGNIFICANCE OF SECONDARY STROKE PREVENTION AND OPERATIVE TREATMENT ON NEUROLOGICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS.....	39
10. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Nalibaeva Dilorom Umrzakovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Nurmatov Bobur Makhmudovich, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich NEUROLOGICAL ASPECTS OF TMJ DYSFUNCTION WITH DEEP PROSTHETICS.....	44
11. Панжиева Назира Нормухаматовна, Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна ВЛИЯНИЕ ХИМИОИНДУЦИРОВАННОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПОВСЕДНЕВНУЮ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ С РАКОМ ЯИЧНИКОВ.....	49
12. Сойилов Иброхим Эшмухамедович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Тулаев Нодирбек Бекмуродович ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ГИДРОМА ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИВНЫХ КРАНИОЭКТОМИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА.....	53
13. Khaydarova Dildora Kodirovna, Kudratova Shakhodat Ramazonovna STROKE AND CHRONIC KIDNEY DISEASE: EPIDEMIOLOGY, PATHOGENESIS, AND MANAGEMENT ACROSS KIDNEY DISEASE STAGES.....	56
14. Касымова Сайёра Акмалджановна, Каюмова Нафиса Камилджановна, Абдувалиева Гавхар Тулкуновна КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ ШАРКО-МАРИ- ТУТА (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ).....	59
15. Бердиева Хилолахон Умаржановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ.....	61

16. Madjidova Yakutkhon Nabieva, Asimova Nodira Mirvasidovna, Rakhmonov Islombek Abdurashid ugli COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF NEURASTHENIC DISORDERS IN MEN WITH INFERTILITY.....	66
17. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich, Nurmatzoda Otabek Akhmadjonovich, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Akhmedova Yulduz Gayratovna NEW ASPECTS OF IDENTIFICATION OF NEUROVASCULAR CONFLICTS.....	69
18. Умирова Сурайё Мамуржонова, Усмонов Бахром Муродович ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТРОПИЛА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	75
19. Xodjimatom Umidjon Jasurbekovich, Azizova Ra`no Baxodirovna APPLICATION OF SCREENING TOOLS FOR ASSESSMENT OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN PATIENTS WITH STATUS EPILEPTICUS.....	79
20. Хасанов Хабибулло Абдухоликович, Казухито Такеучи, Якубов Жахонгир Баходирович, Алиходжаева Гульнарохон Алаутдиновна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ МЕНИНГЕАЛЬНЫХ СОЛИТАРНЫХ ФИБРОЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ ФАЛЬКСА.....	84
21. Эшқувватов Гайрат Эркинович, Асадуллаев Улугбек Максудович, Якубов Жахонгир Боходирович, Хожиметов Дилшод Наимович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ И РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫХ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	90

UDK 616.98:578.834.1

Adamboev Zufar Ibrahimovich
Qilichev Ibadulla Abdullaevich
 Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali
Nurjonov Abdulla Baxtiyorovich
 Xorazm viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazi
Samiyev Asliddin Sayitovich
 Samarqand davlat tibbiyot universiteti

COVIDDAN KEYINGI SURUNKALI CHARCHASH SINDROMINI DAVOLASHDA "MIYA UCHUN ENERGIYASI" SHIFOBAXSH O'TLAR ARALASHMASINI SAMARADORLIGI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13834733>

ANNOTATSIYA

Koronavirusdan keyingi sindromning nevrologik belgilari - surunkali charchoq sindromi 20-58 yoshdagi SARS-CoV-2 (COVID-19) tashxisi tasdiqlangan 120 nafar bemorda o'rganildi. Ulardan 52 nafari erkaklar, 68 nafari ayollardir. Bemorlarda astenik, kognitiv, vegetativ ko'rinishlar, uyqu buzilishi, tashvish va depressiya bor edi. "Miya uchun energiya" o'simlik aralashmasi keng terapevtik ta'sirga ega bo'lgan koronavirus etiologiyali surunkali charchoq sindromini davolashda samarali reabilitatsiya usuli sifatida o'zini namoyon qildi.

Kalit so'zlar: post-Covid sindromi, post-Covid charchoq, surunkali charchoq sindromi, kognitiv buzilish, o'simlik dori.

Adambaev Zufar Ibragimovich
Kilichev Ibadulla Abdullaevich
 Urgench branch of Tashkent Medical Academy
Nurjanov Abdulla Bakhtiyorovich
 Multidisciplinary Medical Center of Khorezm region
Asliddin Sayitovich Samiev
 Samarkand State Medical University

EFFECTIVENESS OF THE MEDICINAL HERBAL COLLECTION «ENERGY TO THE BRAIN» IN THE TREATMENT OF POST-COVID CHRONIC FATIGUE SYNDROME

ANNOTATION

The neurological symptoms of post-coronavirus syndrome - chronic fatigue syndrome were studied in 120 patients with a confirmed diagnosis of SARS-CoV-2 (COVID-19) aged 20-58 years. Of these, 52 are men and 68 are women. The patients had asthenic, cognitive, vegetative manifestations, sleep disturbances, anxiety and depression. The herbal collection «Energy to the brain» has established itself as an effective method of rehabilitation in the treatment of chronic fatigue syndrome of coronavirus etiology, which has a wide range of therapeutic effects.

Keywords: post-Covid syndrome, post-Covid fatigue, chronic fatigue syndrome, cognitive impairment, herbal medicine.

Адамбаев Zufar Ибрагимович
Кылычев Ибадулла Абдуллаевич
 Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии
Нуржанов Абдулла Бахтиярович
 Многопрофильный медицинский центр Хорезмской области
Самиев Аслиддин Сайитович
 Самаркандский государственный медицинский университет

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО ТРАВЯНОГО СБОРА «ЭНЕРГИЯ МОЗГУ» В ЛЕЧЕНИИ ПОСТКОВИДНОГОСИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ

АННОТАЦИЯ

Неврологическую симптоматику посткоронавирусного синдрома - синдрома хронической усталости изучали у 120 пациентов с подтвержденным диагнозом SARS-CoV-2 (COVID-19) в возрасте 20-58 лет. Из них 52 мужчины и 68 женщины. У больных отмечались астенические, когнитивные, вегетативные проявления, нарушения сна, тревога и депрессия. Травяной сбор «Энергия мозгу» зарекомендовала себя как эффективный метод реабилитации в лечении синдрома хронической усталости коронавирусной этиологии, обладающий широким спектром лечебных эффектов.

Ключевые слова: постковидный синдром, постковидная усталость, синдром хронической усталости, когнитивные нарушения, фитотерапия.

Долзарблиги. Декabr 2020 yilU09 kodi Kasalliklarning xalqaro tasnifiga qo'shildi, 10-reviziya (ICD-10) - COVID-19dan keyingi holat, bu post-Covid sindromini o'z ichiga oladi [7]. Post-Covid sindromi bo'yicha konsensus e'lon qildi. Post-Covid sindromi ushbu konsensusga ko'ra quyidagicha ta'riflanadi: ehtimol yoki tasdiqlangan infeksiya tarixi bo'lgan odamlarda COVID-19dan keyingi holat, odatda COVID-19 belgilari boshlanganidan 3 oy o'tgach sodir bo'ladi va kamida 2 oy davom etadi. Va bu muqobil tashxis bilan izohlanadi [5].

JSST ma'lumotlariga ko'ra, o'tkir COVID-19 dan keyin uzoq muddatli oqibatlariga olib keladigan bemorlarning ulushi 10-20% ni tashkil qiladi [10] va og'ir koronavirus infeksiyasi tufayli kasalxonada davolanayotgan bemorlarda u 85% ga yetishi mumkin [11]. Post-Covid sindromi yoki "Uzoq Kovid" ning to'liq kursini ko'rsatadi va respondentlarning 86 foizida relapslar tartibsiz yoki ma'lum bir qo'zg'atuvchi omillarga (jismoniy yoki aqliy faoliyat, stress, hayz ko'rish, issiqlik yoki spirtli ichimliklar) javoban sodir bo'lgan [1, 9]. Pandemiyaning birinchi to'liqidan boshlab COVID-19 bemorlarida uzoq davom etgan alomatlar kuzatilgan. Ma'lum bo'lishicha, COVID-19 tufayli pnevmoniya bilan kasallangan bemorlar chiqarilgandan so'ng, bemorlarning 86 foizi kuzatuvda kamida bitta qoldiq simptomga ega. Bemorlarning hech birida doimiy rentgenologik anomallik yo'q edi. Semptomlarning mavjudligi o'tkir COVID-19 kasalligining og'irligi bilan bog'liq emas. Ayollar tashvish ($p = 0.001$), charchoq ($p = 0.004$) va miyalgiya ($p = 0.022$) [14, 15] kabi qoldiq alomatlar haqida xabar berish ehtimoli ko'proq edi.

COVID-19 da nevrologik simptomlarni tizimli ko'rib chiqish ikki turdagi nevrologik simptomlarni qayd etdi; Giena-Barre sindromi va ensefalit kabi hayot uchun xavfli alomatlar va surunkali charchoq sindromi va funktsional nevrologik buzilish kabi boshqa nevrologik kasalliklarga juda o'xshash charchoq va miyalgiya shaklida post-Covid sindromiga mos keladigan surunkali alomatlar [13]. Tadqiqotchilarning fikricha, COVID-19 surunkali charchoqqa olib kelishi mumkin. Post-Covid sindromi (uzoq Covid) va surunkali charchoq sindromining o'xshash belgilariga asosanib, amerikalik tadqiqotchilar ushbu ikki holatning biologik asoslarini o'rganishdi va ularda ko'plab o'xshashliklarni aniqladilar [1, 12]. Mialgik ensefalomiyelit yoki surunkali charchoq sindromi markaziy asab tizimining murakkab kasalligidir. Uzoq muddatli dam olishdan keyin ham o'tmaydigan og'ir, zaiflashtiruvchi charchoq, uyqu buzilishi, fikrlashda qiyinchilik, odatda "miya tuman" deb ataladigan va vegetativ asab tizimining anomaliyasi kabi alomatlar bilan tavsiflanadi. Qoida tariqasida, bu alomatlarining barchasi jismoniy yoki kognitiv stressdan keyin yomonlashadi. Post-Covid sindromi bilan og'rikan bemorlar o'zlarining holatini deyarli bir xil tarzda tasvirlaydilar, chunki COVID-19, charchoq, nafas qisilishi, uyqu, xotira va diqqatni jamlash bilan bog'liq muammolar bir necha hafta va hatto oylar davom etadi. Charchoq sindromida ham, uzoq muddatli Covidida ham mualliflar oksidlovchi stressning markaziy rolini ta'kidlaydilar, bu ikkala kasallikda ham kuzatiladigan yallig'lanish va metabolik kasalliklar bilan bog'liq hujayrali oksidlanish-tiqilanish muvozanatining buzilishiga olib keladi [1, 4, 12].

Mualliflar oksidlanish-tiqilanish nomutanosibligi, shuningdek, tananing stressga boshqa reaksiyalari - yallig'lanish, energiya almashinuvi tanqisligi va gipometabolik holat - surunkali charchoq sindromlari va uzoq vaqt Covid ko'rinishlari o'rtasidagi munosabatni o'rgandilar.

Rossiyalik terapevtlarning tashabbusi bilan ICD-10 da post-Covid sindromini tavsiflash uchun alohida kod paydo bo'ldi: U09.9 - COVID-19 dan keyingi holat. Koviddan keyingi asteniya ICD-10da G93.3 - virusli infeksiyadan keyin charchoq sindromi sifatida tasniflanadi [7].

Maqsadli tibbiy reabilitatsiya dasturlarini ishlab chiqish uchun koronavirus infeksiyasi sabab surunkali charchoq sindromi kechishini o'rganish ustuvor vazifaga aylanmoqda [2, 3, 8].

Tadqiqotimizning maqsadi koronavirus infeksiyasi sabab surunkali charchoq sindromi bilan og'rikan bemorlarda "Miya uchun energiya" o'simlik aralashmasini samaradorligini o'rganish edi.

Materiallar va usullar. Koronavirusdan keyingi sindromning nevrologik belgilari - surunkali charchoq sindromi (CFS) 20-58

yoshdagi SARS-CoV-2 (COVID-19) tashxisi tasdiqlangan 120 nafar bemorda o'rganildi. Ulardan 52 nafari erkaklar, 68 nafari ayollardir. Bemorlarda astenik, kognitiv, vegetativ ko'rinishlar, uyqu buzilishi, tashvish va depressiya bor edi.

Astenik ko'rinishlar 11 ta savolni o'z ichiga olgan asteniyaning aniqlash so'rovnomasi yordamida o'rganildi: maksimal ball - 11, ball qanchalik yuqori bo'lsa, asteniya shunchalik yuqori bo'ladi [16].

Mini-ruhiy davlat imtihoni (MMSE) ishlatilgan. Ushbu shkala bo'yicha 0-10 ball - og'ir demensiya, 11-19 ball - o'rtacha darajadagi aqldan ozish, 20-23 ball - engil demansiya, 24-27 ball - kognitiv buzilishlar, 28-30 ball - kognitiv buzilishlar yo'q [16].

Vegetativ buzilishlar "Vegetativ o'zgarishlar belgilarini aniqlash uchun so'rovnoma" yordamida o'rganildi, unga ko'ra vegetativ kasalliklar 15 dan ortiq ball bilan aniqlanadi [6].

Epvort uyquchanlik shkalasi yordamida o'rganildi, unga ko'ra: 1-6 ball - normal uyqu, 7-8 ball - o'rtacha uyquchanlik, 9-24 ball - g'ayritabiiy (patologik) uyquchanlik.

Xavotir va depressiya "Xavotir va depressiya so'rovi" yordamida o'rganildi, unda 7 ta savol (har bir bo'lim uchun) 4 ta javob varianti (0 dan 3 ballgacha) bilan belgilanadi - 0 dan 21 ballgacha: ball qanchalik baland bo'lsa, shuncha kam bo'ladi. Xavotir va depressiya [9].

Bemorlar 2 guruhga bo'lingan: asosiy guruh (AG) - 69 bemor va nazorat guruhi (NG) - 51 bemor. NG bilan og'rikan bemorlar dori terapiyasini oldilar: qaxrabo kislotasi preparatlari, stimullovchi antidepressantlar, uyqu tabletkalari - melatonin va B vitaminlari va AG bilan og'rikan bemorlar kuniga 3 marta 1 kapsuladan "Miya uchun energiya" o'simlik aralashmasini oldilar.

Natijalar va muhokama. Asteniyaning aniqlash so'rovnomasidan foydalangan holda bemorlarda astenik ko'rinishlarni o'rganishda bizning bemorlarimiz o'rtacha darajada astenik ko'rinishlarni ko'rsatishi aniqlandi. MMSE (Mini mental State Examination) shkalasi natijalarini tahlil qilganda, bemorlarimizda o'rtacha va engil kognitiv buzilish aniqlandi. "Vegetativ o'zgarishlar belgilarini aniqlash uchun so'rovnoma" dan foydalangan holda vegetativ kasalliklarni o'rganish bemorlarimizda o'rtacha darajada o'rtacha vegetativ ko'rinishlarni aniqladi. Bemorlarimizda Epworta uyquchanlik shkalasi bo'yicha uyqu buzilishi o'rtacha darajadagi buzilishlarni aniqladi. Bemorlarimizda xavotir-depressiv ko'rinishlarni aniqlashda o'rtacha xavotir va engil depressiv ko'rinishlar aniqlandi (jadval).

Post-Covid sindromi bo'lgan bemorlarimiz astenik, kognitiv, vegetativ ko'rinishlar, uyqu buzilishi, xavotir va depressiyaning aniqladilar.

Ishimizning navbatdagi bosqichi biz taklif qilayotgan davolanishning samaradorligini aniqlash edi. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, AG va NGda davolanishdan oldin va keyin davolash ko'rsatkichlarini solishtirganda, har ikkala taqqoslangan guruhda ijobiy dinamika kuzatilganligi aniq. Biroq, AG da NG bilan solishtirganda, ko'rsatkichlar anketalar va tarozilarning barcha ko'rsatkichlarida sezilarli darajada yaxshi. Olingan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, "Miya uchun energiya" o'simlik aralashmasini olgan AGlarda davolash samaradorligi yuqori bo'lgan. Ushbu preparatning terapevtik ta'siri mexanizmini tushunish uchun dorivor o'simliklar to'plamining tarkibini va uning dorivor xususiyatlarini ko'rib chiqaylik. "Miya uchun energiya" o'simlik aralashmasini tarkibiga quyidagilar kiradi: Xitoy derezasi mevalari ekstrakti, Astragal ildizli ekstrakti, Xitoy oqsasiri barglari ekstrakti Qizil ildizli marvak gullari ekstrakti Soxta za'faron va vitamin C [6].

Xitoy derezasi mevalari ekstrakti rutin, betain, vitamin C, B1, B2, nikotin kislotasi, karotin, mikroelementlar (kalsiy, temir, natriy, fosfor, kaliy, marganes, magniy va boshqalar) mavjud. Rezavorlar antidepressant va qonni suyultiruvchi ta'sirga ega, qonning kislotaliligini pasaytiradi, qon aylanishini yaxshilaydi, qon tomirlarini mustahkamlaydi va infeksiyaga qarshi xususiyatlarga ega, xususiyatlarini, immunitetni oshiradi. Miya faoliyatini yaxshilaydi, bosh aylanishini kamaytiradi, uyquni normalantiradi, umumiy farovonlik va kayfiyatni yaxshilaydi, charchoqni ketkazadi, hayotni uzaytiradi, qarishni kechiktiradi;

Astragal ildizli ekstrakti bo'lib, organizmni turli stresslardan himoya qiladi (jismoniy, aqliy yoki hissiy stress; yallig'lanishga qarshi, antibakterial, mikroba va virusga qarshi xususiyatlarga ega, immunitet tizimini rag'batlantiradi, antioksidantdir. Xolesterin va qon shakarini kamaytiradi va insulin sezgirlikini oshiradi, yurak faoliyatini yaxshilaydi va applastik anemiya bilan og'riq odamlarda qon miqdorini yaxshilaydi.

Xitoy oqsasiri barglari ekstrakti spazmolitik va shuning uchun koronar tomirlarni kengaytirish xususiyatiga ega, qon bosimini pasaytiradi, oshqozon-ichak traktining spazmlarini yo'q qiladi, jigar faoliyatini yaxshilaydi, eritropoezni kuchaytiradi, og'riq qoldiruvchi va allergiyaga qarshi ta'sirga ega.

Qizil ildizli marvak gullari ekstrakti tinchlantiruvchi va antidepressant ta'sirga ega, qo'rquv tuyg'usini kamaytiradi, aqliy va jismoniy ish faoliyatini oshiradi, his-tuyg'ularni muvozanatlashtiradi, xotirani yaxshilaydi, miya tomirlarida qon aylanishini normallashtiradi, yurak faoliyatini yaxshilaydi va qon bosimini normallashtiradi. Vegetativ-qon tomir distoniyasi, ateroskleroz, bosh aylanishi, Bosh miya insultidan keyingi xolatlarini tiklanish uchun ishlatiladi.

Soxta za'faron - antikoagulyant, vazodilatator, antigipertenziv, antioksidant, neyroprotektiv, immunodepressiv, melanin sinteziga ingibitorlovchi ta'sir ko'rsatadigan saratonga qarshi xususiyatlarga ega. Neyrotrop, kardiotrop va gematopoetik tizimlarga ta'sir qiluvchi kasalliklar uchun samarali.

Jadval 1

Taqqoslangan guruhlarda davolash dinamikasidagi anketalar va shkalalar bo'yicha surunkali charchoq sindromi ko'rsatkichlari

	OG n=69		CG n=51	
	davolashdan oldin	davolashdan keyin	davolashdan oldin	davolashdan keyin
Asteniya so'rovnomasi	7,6±0,3	1,8±0,4*	7,7±0,4	3,7±0,5
MMSE	25,4±1,02	28,2±1,0*	25,3±1,01	27,2±1,01
Vegetativ bo'yicha so'rovnoma buzilishlar	25,2±1,0	17,3±1,1*	24,8±1,1	21,3±1,2
Epwort uyquchanlik shkalasi	8,5±0,6	4,5±0,5*	8,6±0,7	6,5±0,5
Anksiyete anketasi	12,5±0,8	19,6±0,6*	12,4±1,0	17,6±0,8
Depressiya so'rovnomasi	13,5±0,7	19,4±0,5*	14,3±0,8	17,5±0,5

*- p< 0,05 - davolashdan keyin AG va NG o'rtasida

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, "Miya uchun energiya" o'simlik aralashmasi keng terapevtik ta'sirga ega, ularning asosiylari koronavirus etiologiyasining SCHS davolashda: yallig'lanishga qarshi, virusga qarshi, qonni suyultiruvchi, immunostimulyatsiya qiluvchi, antioksidant, neyroprotektiv, antidepressant va adaptogen va tinchlantiruvchi xususiyatlari, qo'shimcha ravishda Bu qo'rquv tuyg'usini kamaytiradi, aqliy va jismoniy ish faoliyatini oshiradi, his-tuyg'ularni muvozanatlashtiradi, xotirani yaxshilaydi, ya'ni. SCHS davolash uchun etiopatogenetik dori hisoblanadi.

Xulosa. Biz taklif qilgan "Miya uchun energiya" o'simlik aralashmasi koronavirus etiologiyasining surunkali charchoq sindromini davolashda samarali reabilitatsiya usuli sifatida o'zini isbotladi, keng terapevtik ta'sirga ega, ularning asosiylari: yallig'lanishga qarshi, virusga qarshi, qonni suyultirish, immunitetni rag'batlantirish, antioksidant, neyroprotektiv, antidepressant va adaptogen va tinchlantiruvchi xususiyatlar, qo'shimcha ravishda, qo'rquv hissini kamaytirish, aqliy va jismoniy ish faoliyatini oshirish, his-tuyg'ularni muvozanatlash, xotirani yaxshilash, ya'ni ushbu toifadagi bemorlarni davolash uchun etiopatogenetik preparatdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Adamboev Z.I., Qilichev I.A., Xudoyberganov N.Yu., Nurjonov A.B., X. ojanova T.R. Koviddan keyingi asteniya va surunkali charchoq sindromi - ular bir xilmi ? // Nevrologiya va neyroxirurgik tadqiqotlar jurnali, 2022.- № 3.- 25-29-betlar.
2. Adamboev Z.I., Qilichev I.A., Nurjonov A.B., Yarashev R.S. Koviddan keyingi sindromning nevrologik ko'rinishlarini kompleks reabilitatsiya qilish samaradorligi / O'zbekiston terapevtik axborotnomasi, 2023 yil, 1-son, 172-175-betlar.
3. Adamboev Z.I., Qilichev I.A., Nurjonov A.B., Xudoyberganov N.Yu., Niyazmetov MR. COVID-19 koronavirus infeksiyalari tufayli surunkali charchoq sindromini kompleks reabilitatsiya qilish samaradorligi. // "Fora va faunaning ekologik va biologik farovonligi" xalqaro ilmiy konferentsiyasi (Blagoveshchensk, Amur viloyati, Rossiya, 22 - 25 may, 2023 yil), BIO Web of Conferences 65, 05039 (2023) EBWFF 2023.- P.1 -7.
4. Vorobyova Yu.D., Danilov A.B. Surunkali charchoq sindromi: diagnostika va davolashning zamonaviy jihatlari. Nevrologiya va psixiatriya jurnali. S.S. Korsakov. 2021;121:113 –120. <https://doi.org/10.17116/jnevro2021121402113>
5. Kamchatnov P.R., Cheremin R.A., Skipetrova L.A., Chugunov A.V. Post-Covid sindromining nevrologik ko'rinishlari . Nevrologiya va psixiatriya jurnali. S.S. Korsakov. 2022;122(3):7–15. <https://doi.org/10.17116/jnevro20221220317>
6. Tibbiy ma'lumotnoma GEOTAR https://www.lsgeotar.ru/energiya-mozgu-48412.html#proizvoditel_bad
7. COVID-19 (U09)dan keyingi holat [<https://mkb-10.com>]. Kasalliklarning xalqaro tasnifi, 10-tasvir (ICD-10); versiyasi 2019 [yangilangan 2020 yil dekabr]. Mavjud : <https://mkb-10.com/index.php?pid=23014>
8. Tanashyan M.M., Kuznetsova P.I., Raskurajev A.A., Zaslavskaya K.Ya. Koviddan keyingi astenik sindromning tuzilishi . Tuzatish istiqbollari. Terapevtik arxiv. 2023;95(5):418–424. DOI: 10.26442/00403660. 2023.05.202224 © CONSILIUM MEDICUM MChJ, 2023
9. Larsen NW, Stiles LE, Miglis MG Uzoqmasofatayyorgarlik: COVID-19 ningavtonom asoratlari. AvtomatikNevrologlar . 2021;235:102841 . DOI: 10.1016/j.autneu.2021.102841.
10. Logue, J. K. Franko, N.M., McCulloch, D. J., McDonald, D., Magedson, A. va boshqalar. (2021) Kattalardagi oqibatlar COVID-19 infeksiyasidan keyin 6 oyda . JAMA Network Open 4(2), pp.e 210830-e210830.
11. Lopez-Leon S., Wegman-Ostroskiy T., Perelman C. va boshqalar. COVID-19 ning 50 dan ortiq uzoq muddatli ta'siri: tizimli tahlil va meta-tahlil. SciRep . 2021;11(1):16144. DOI : 10.1038/ s 41598-021-95565-8.
12. Pol BD, Lemle MD, Komaroff AL Redoks nomutanosibli COVID-19 va miyalgik ensefalomielit/surunkali charchoq sindromini bog'laydi // Milliy Fanlar Akademiyasi materiallari, 2021; 118(34):1-10.
13. Pavli A, Teodoridou M, Maltezou HC. Post-COVID sindromi: kasallanish, klinik spektr va birlamchi tibbiyot mutaxassislari uchun qiyinchiliklar. Tibbiy tadqiqotlar arxivi. 2021; 52(6). doi: 10.1016/ j . qurollangan.2021.03.010

14. Rudroff T., Fietsam AC, Deters JR vaboshqalar. COVID-19dan keyingi charchoq: potentsial hissa qo'shadigan omillar. Miya fanlari. 2020;10(12):1012. DOI: 10.3390/brainsci10121012.
15. Sykes DL, Holdsworth L, Jawad N vaboshqalar. COVID-19 dan keyingi simptom yuki: uzoq davom etadigan COVID nima va uni qanday boshqarishimiz kerak? O'pka, 2021; 199(2): 113-19.
16. Nevrologiyada testlar va tarozilar: shifokorlar uchun qo'llanma, ed. prof. AS Karidova , Ph.DLVManvelova -M.: MEDpress -info. 2015: 17-18.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000